

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**

INFORME FINAL

Investigador Principal:	Felipe Bravo Oviedo
Título del Proyecto:	Dinámica de rodales de pino negral (<i>Pinus pinaster</i> Ait.) en el Sistema Ibérico Meridional: Estructura genética, regeneración y dinámica forestal
Organismo:	Universidad de Valladolid
Centro:	Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias
Departamento:	Producción Vegetal y Recursos Forestales
Fecha de Inicio:	Enero de 2002
Fecha de Finalización:	Diciembre de 2004

Fecha: 27 de junio de 2005

Conforme el
Representante Legal
del Organismo:

El Investigador Principal:

Fdo: Emilio Suárez de la
Torre

Fdo: Felipe Bravo Oviedo

A. MEMORIA. Resumen de los resultados del proyecto en relación con los objetivos propuestos (máximo 2.000 palabras)

Destaque su relevancia científica y/o su interés tecnológico.

En el caso de haber obtenido resultados no previstos inicialmente, indique su relevancia para el proyecto.

En caso de resultados fallidos, indíquense las causas.

Los resultados más relevantes del proyecto 'Dinámica de rodales de pino negral (*Pinus pinaster* Ait.) en el Sistema Ibérico Meridional: Estructura genética, regeneración y dinámica forestal' (AGL2001-1780) son los siguientes:

1. Instalación de un sitio experimental único en ambiente mediterráneo para el estudio de los procesos asociados a la regeneración natural. Este resultado ha sido clave para el desarrollo de un nuevo proyecto, actualmente en ejecución.
2. Adaptación de la metodología del 'backdating' de parcelas a las condiciones de las masas forestales mediterráneas. Esta metodología permite obtener de forma rápida y fiable conjuntos de datos adecuados para el desarrollo de modelos forestales.
3. Desarrollo de la estructura general de un modelo de árbol individual independiente de la distancia compatible con la estructura de muestreo del Inventario Forestal Nacional. Este resultado ha servido de base para una propuesta de desarrollo tecnológico (en elaboración dentro de SELVIREN) para la implementación de una plataforma informática para la simulación forestal.
4. Elaboración de los submodelos que componen el modelo general de crecimiento y producción incluyendo:
 - a. Submodelo de inicialización
 - b. Submodelo de calidad de estación
 - c. Submodelo de proyección del crecimiento en diámetro
 - d. Submodelo de proyección del crecimiento en altura
 - e. Submodelo de mortalidad natural
 - f. Submodelo de masa incorporada
 - g. Submodelo de cubicación

Todos estos submodelos, en conjunción con la plataforma citada en el resultado 3, permitirán simular diferentes regímenes de silvicultura para informar al gestor forestal sobre los efectos de sus actuaciones en el marco de una gestión forestal sostenible.

5. Elaboración de normas de densidad para rodales de pino negral. Este es el resultado de más rápida adaptación tecnológica al sector forestal.
6. Caracterización climatológica de las estaciones en las que habita el pino negral en el Sistema Ibérico Meridional.
7. Análisis de la influencia de la ordenación de montes durante el último siglo sobre variables relevantes para la gestión forestal como son las existencias, el número de pies y las cortas.
8. Determinación del carbono almacenado en los bosques estudiados durante el último siglo.
9. Determinación de la falta de relación entre los índices de estructura forestal no espaciales y la biodiversidad vascular. Este resultado nos hace ser muy cautos en cuanto a la validez de las medidas dasométricas como estimadores de los niveles de biodiversidad.
10. Análisis de la estructura genética espacial de dos parcelas ubicadas en el sitio experimental para el estudio de los procesos asociados a la regeneración natural.
11. Las semillas de *Pinus pinaster* responden eficazmente a los choques térmicos de corta duración, 1 minuto, a lo largo del régimen de temperaturas estudiado. Sin embargo, en la simulación de fuegos de larga duración, las temperaturas iguales o superiores a 130 °C producen efectos letales a las semillas de pino negral. Este resultado, junto con el siguiente, pueden orientar eficazmente la planificación de quemas prescritas como una herramienta de control y prevención de incendios forestales.
12. La competencia ejercida por *Cistus laurifolius* puede ser significativa debido a su confirmada estrategia reproductiva tras un incendio forestal.
13. La probabilidad de obtener de una adecuada regeneración será mayor cuanto menor sea la cobertura tanto de herbáceas como de restos de corta, lo que implica que estos son los mayores condicionantes de la gestión. Por tanto, desde el punto de vista de la regeneración forestal es preciso limitar la presencia de restos de corta y la competencia con herbáceas pues limitan el éxito de la misma.

El objetivo ligado a la fragmentación no ha podido ser cumplido, básicamente, por la tardanza en disponer de la cartografía digital del Banco de Datos de la Naturaleza (Ministerio de Medio Ambiente). De forma que en el

momento en que estaba prevista esta tarea no se disponía de la cartografía y cuando finalmente estuvo disponible había que realizar otras tareas del proyecto.

Los resultados obtenidos que no estaban entre los previstos inicialmente son:

1. Análisis de la variabilidad entre poblaciones de las respuestas de los tallos tras sufrir una inclinación, para identificar procesos ligados a la aparición de curvaturas en los fustes (importante causa de depreciación de la madera en *P. pinaster*). Los procesos analizados han sido la respuesta geotrópica de los tallos y la reacción hormonal ante el estrés provocado por la inclinación.
2. Análisis de la presencia de ácido jasmónico en *Pinus pinaster*, y si actúa en esta especie como una señal frente al estrés abiótico provocado por sequía y frío. Finalmente verificar si existe alguna variación entre los pinos procedentes de Sierra de Gredos y Bajo Tietar, teniendo en cuenta las diferencias fenotípicas que presentan y el grado de adaptación a las condiciones ambientales particulares donde viven.
3. Comparación de la germinación de varias procedencias en *Pinus pinaster* en España y Argentina.

B. RESULTADOS MÁS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PROYECTO

Han participado en este proyecto los siguientes investigadores y estudiantes de doctorado de la ETS de Ingenierías Agrarias de Palencia (Universidad de Valladolid) y del CIFOR-INIA de Madrid:

- Ana Isabel de Lucas Herguedas
- Andrés Bravo Oviedo
- Asunción Cámara Obregón
- Belinda Guerra Burton
- Carlos del Peso Taranco
- Cristóbal Ordóñez (Contratado)
- Elena Hidalgo Rodríguez
- Felipe Bravo Oviedo (Coordinador)
- Hilda Pedranzani
- Iñigo Lizarralde Torre
- Isabel Cañellas Rey de Viñas
- Julián Gonzalo
- Luís Fernando Osorio Vélez
- Miren del Río Gaztelurrutia
- Nikolaos Nanos
- Pablo Martínez Zurimendi
- Pilar Zaldivar
- Ricardo Alía Miranda
- Roberto San Martín
- Rosario Sierra de Grado
- Santiago César González Martínez
- Sonia Roig Gómez
- Valentín Pando

El marco del presente proyecto se han alcanzado resultados tanto de interés científico-metodológico como de transferencia tecnológica inmediata. Además se ha instalado un sitio experimental único en ambiente mediterráneo y, a raíz del proyecto, se está impulsando una plataforma tecnológica en coordinación con la red investigación sobre silvicultura y gestión forestal sostenible (SELVIRED). A continuación se presentan los resultados del proyecto.

- **Variabilidad genética de los rodales**

Estructura genética espacial:

Tras la puesta a punto de los protocolos de extracción, amplificación y análisis de fragmentos de ADN, se han analizado, hasta la fecha, 297 individuos de tres parcelas con 6 microsatélites nucleares altamente polimórficos: FRPp91, FRPp94, ITPH4516, ssrPt_ctg4363, RPtest11 y ssrPt_ctg275, lo cual supone un incremento de los inicialmente planteados en los objetivos (hemos pasado de 3 a 6). Dos de estas tres parcelas están instaladas en el diseño experimental situado en un rodal natural de *Pinus pinaster* Ait. en la localidad de Cuéllar (Segovia) (Fig. 1). Para el análisis de la estructura genética espacial se han analizado los 217 individuos de las parcelas P1 y P5 y sus respectivas "coronas", representadas en la figura 1 como C1 y C5. Con los datos obtenidos hemos realizado un análisis de correlación espacial mediante la construcción de autocorrelogramas y el cálculo del estadístico S_p (Vekemans & Hardy, 2004) con el programa SPAGeDi 1.2 (Hardy & Vekemans, 2002), y se ha obtenido una correlación espacial significativa en ambas parcelas. Los resultados detallados se pueden consultar en de Lucas *et al* (2005c) (Anejos de la memoria).

Fig.1 Distribución espacial de los individuos de *Pinus pinaster* Ait. en las parcelas de ensayo establecidas en Cuéllar (Segovia). Los puntos indican los árboles apeados en el ensayo de efectos de la silvicultura sobre la regeneración natural y los procesos genéticos de la especie.

Estas dos parcelas, situadas en una población de distribución central, están siendo comparadas con una parcela fijada en una población natural fragmentada de la especie perteneciente a la misma región de procedencia, ubicada en Fuentelapeña (Zamora). El análisis de los resultados correspondientes será objeto de una próxima publicación (de Lucas *et al* 2005a, en Anejos).

Diversidad y flujo genéticos

Por otro lado, en 24 poblaciones ubicadas en la región de procedencia “Serranía de Cuenca” (Fig 2), se han analizado 720 individuos (embriones) mediante tres microsatélites de cloroplasto: Pt87268, Pt30204 y Pt1254 con el fin de ajustar un kernel de dispersión polínica a media-larga distancia. Dichos resultados, recientemente obtenidos, están siendo ya analizados con objeto de constituir una futura publicación (de Lucas *et al* 2005b, en Anejos).

Fig 2 Disposición espacial de las poblaciones de *Pinus pinaster* incluidas en el análisis de la diversidad y flujo genéticos a escala regional en la región de procedencia “Serranía de Cuenca”.

- **Proceso de regeneración natural**

En este objetivo, se pretende evaluar y cuantificar de forma bastante exhaustiva no solo los factores causales indirectos (intensidad de la corta y método de intervención) sino también factores de influencia directa como la luz, la disponibilidad de nutrientes o la microtopografía. La implementación de esta fase del estudio, se ha iniciado mediante el establecimiento de parcelas de ensayo en la localidad segoviana de Cuellar, dentro de la región de Procedencia de la Meseta Castellana. Se caracteriza esta zona por un clima mediterráneo, sequía estival bastante acusada y un período de heladas seguras de tres meses. Los pinares de esta región se sitúan sobre depósitos aluviales del cuaternario formados principalmente por arenas silíceas. La topografía es poco abrupta y: los montes están poblados fundamentalmente por *Pinus pinaster*, *Pinus pinea*, *Quercus ilex*. o *Juniperus communis* con un sotobosque bastante ralo. En concreto las parcelas se sitúan en el Monte Nº 32 "COMÚN DE LA TORRE Y JARAMIELA" (Cuellar). Teniendo en cuenta el objetivo del estudio y la fiabilidad estadística necesaria se define el diseño experimental consistente en 10 parcelas de 49.000 m² (70 x 70 m) cada una como puede observarse en la Figura 3, tratadas de forma aleatoria por tres cortas de diferente intensidad y un control sin intervención.

La intensidad de las cortas y distribución de las mismas puede observarse en la siguiente tabla:

Intensidad de la corta (En % de AB extraída)	Parcelas afectadas
100%	1,3,9
50%	6,7,8
25%	2,4,5
0% (Control)	10

Tabla 1 Intensidad y distribución de los tratamientos selvícolas de intervención.

Se han tomado datos de la posición (X e Y) y variables dasométricas básicas (altura y diámetro) y algunas complementarias de todos los árboles inventariables (Diámetro normal mayor que 7,5 cm).

Figura 3: Representación del diseño experimental del ensayo de regeneración, con la situación de cada uno de los árboles

Una vez tomados todos los datos y teniendo en cuenta los mismos y la distribución espacial de los árboles se procedió a diseñar las cortas que corresponden en cada parcela con los criterios fijados.

Parcela	árboles inicial	árboles cortados	árboles residuales	% árboles cortados	AB inicial	AB cortada	% AB cortada	VOL inicial	VOL cortada	% VOL cortada
1	67	67	0	100.00	8.1540	8.1540	100.00	124.739	124.739	100.00
2	69	30	39	43.48	8.3380	2.1625	25.94	134.885	32.806	24.32
3	62	62	0	100.00	8.7681	8.7681	100.00	153.293	153.293	100.00
4	79	33	46	41.77	8.8370	2.2548	25.55	152.596	31.117	25.55
5	85	25	60	29.41	10.4599	2.6710	25.54	187.454	44.785	23.89
6	92	51	41	55.43	10.2760	5.2230	50.83	185.867	91.575	49.27
7	56	34	22	60.71	6.8878	3.4510	50.10	115.77	54.547	47.12
8	64	34	30	53.13	7.3845	3.7390	50.63	108.534	49.846	45.93
9	75	75	0	100.00	9.2677	9.2677	100.00	152.253	152.253	100.00
MEDIA	72.11	45.666	26.444	64.88	8.7081	5.0768	58.73	146.154	81.66	57.34
TOTAL	649	411	238	583.9362	78.3729	45.6911	528.584	1315.39	734.961	516.075

Tabla 2 Caracterización de las cortas planificadas en cada parcela con expresión de la intensidad en relación al número de pies por parcela, % de área basimétrica (AB) y % en volumen (VOL). AB en metros cuadrados por hectárea y VOL en metros cúbicos por hectárea

Efectos del fuego sobre la germinación. (Herrero et al, 2005). Se han realizado dos ensayos para estudiar el efecto del fuego y la concentración de ceniza en la germinación de semillas de *Pinus pinaster* y *Cistus laurifolius*. Utilizando el método del choque térmico, simulamos la acción del fuego mediante 15 intensidades térmicas, combinando 7 temperaturas diferentes, desde 70 °C hasta 190 °C y dos tiempos de exposición, 1 y 5 minutos, junto con un tratamiento control, caracterizado por ausencia de choque térmico. Los experimentos mostraron que las semillas de *Pinus pinaster* responden eficazmente a los choques térmicos de corta duración, 1 minuto, a lo largo del régimen de temperaturas estudiado. Sin embargo, en la simulación de fuegos de larga duración, las temperaturas iguales o superiores a 130 °C producen efectos letales a las semillas de pino negral. Por otra parte, la competencia ejercida por *Cistus laurifolius* puede ser significativa debido a su confirmada estrategia reproductiva tras un incendio forestal. Por último, el efecto de la concentración de ceniza no provocó diferencias significativas en la germinación de las dos especies. Los resultados de este estudio, proponen que en la búsqueda de alternativas de manejo de las masas arbóreas de pino negral después del fuego, se considere el efecto que el fuego prescrito puede incorporar en la gestión forestal sostenible, después de valorar sus posibles efectos directos o indirectos en el ecosistema. El fuego promueve la liberación de

nutrientes por la combustión de la vegetación en los horizontes orgánicos, provoca el deterioro de propiedades físicas y químicas, erosión, etc. Por esta razón, un fuego prescrito puede controlar las modificaciones de parámetros edáficos y reducir el combustible vegetal para evitar la propagación de incendios. La utilización de quemas prescritas estará supeditada a aquellos lugares en los que todas las prescripciones técnicas relacionadas con el ecosistema sean favorables.

Regeneración natural en tramos en regeneración (Guerra y Bravo, 2005). Se obtuvieron datos en 75 parcelas, instaladas a finales del 2003, de masas naturales de pino negral de los Arenales de Almazán-Bayubas, en las estribaciones meridionales del sector noroccidental del Sistema Ibérico, en la provincia de Soria. En concreto las parcelas se distribuyeron en tres Montes de Utilidad Pública que fueron sometidos a cortas de regeneración de distinta intensidad, en la modalidad de reserva de árboles en el período comprendido entre 1993 y 2000. En las masas seleccionadas no se había llevado a cabo ningún tipo de siembra ni plantación y representaban las diferentes tipos de intervención aplicados en la provincia. Las tres localidades presentan unas características climáticas bastante homogéneas, características de un clima mediterráneo de inviernos rigurosos, con hasta 5 meses de heladas y mínimas absolutas de -22° C. Los veranos son más suaves aunque secos, y las precipitaciones medias anuales no sobrepasan los 500 y 600 mm. Los suelos de la zona de Almazán, pertenecen a los órdenes entisoles, suelos profundos y de buena estructura e inceptisoles, arenosos de menor profundidad, mientras que en la localidad de Bayubas son más frecuentes los suelos de formación diluvial (argilúvicos), pobres en nutrientes y con baja capacidad de retención de agua (Gandullo, 1984). En la evaluación de la regeneración se citan en la literatura una gran variedad de métodos de inventario en función de los objetivos y teniendo en cuenta las peculiaridades de las etapas tempranas del rodal (Matney & Hodges, 1991). En particular la tendencia a agruparse de manera contagiosa condicionó el desarrollo de diversos métodos como el denominado Método de existencias por cuadrante ("Stocked Quadrants") usado en este caso y que define el tamaño de la parcela, en función de los regenerados viables que se estiman necesarios para considerar la regeneración como conseguida. Para esta especie se puede considerar como suficiente, una densidad superior a los 2000 pies/ha, por lo que el radio de la parcela elegido fue de 2,5 m ($19,6 \text{ m}^2$ de superficie). Estas parcelas se localizaron en los nudos de una malla sistemática de 100 m de lado, cubriendo toda la zona sometida a intervención. Para cada uno de los cuadrantes de la parcela se anotó el número de regenerados, su diámetro en el cuello de la raíz y a 1,3 m, su altura y estado de vigor general así como las características de la estación y de la vegetación acompañante. Además se tomaron muestras de suelo en tres puntos representativos de cada localidad. La densidad de pies viables presenta una media de 5758 ± 5678 pies/ha ($\alpha=0.05$) con un máximo alcanzado de 20371 individuos/ha de manera puntual y una proporción del 35% de las parcelas vacías. Su distribución no se adapta a los parámetros de la normalidad. De entre las variables explicativas las que presentan mayor variabilidad corresponden a la cobertura de herbáceas, matorrales y restos de corta, mientras que otras como la presencia de especies alélopáticas o existencia de piñas presentan valores menores y puntuales. Por otro lado la correlación observada entre muchas de las variables (Coeficiente de Correlación de Pearson) condiciona los resultados y el tipo de análisis que se va a llevar a cabo. Mediante el Análisis de Componentes Principales (PCA) se seleccionaron tres factores representativos de la coberturas vegetales existentes, en los que la máxima influencia la presentan la cobertura de herbáceas, la altura de las cistáceas; muy abundantes en algunas localidades y los residuos de corta. Seleccionando los tres ejes se lograba explicar un 80,5% de la variabilidad total, lo que se considera bastante satisfactorio. Además las variables de menor incidencia dentro de los factores corresponden a variables poco representativas como la presencia de regeneración de otras especies, en general escasa o la presencia de vegetación de efectos alelopáticos constatados, también muy puntual. Por otro lado se seleccionan otros tres factores representativos mayoritariamente de la masa residual como son la distancia al árbol más cercano, la altura de la vegetación arbórea y los tocones presentes en las parcelas. El resto de variables aunque se encontraban representadas dentro de los factores presentaban una importancia mucho menor, como fue el caso del Área Basimétrica residual o la presencia de piñas. Estos tres ejes lograr agrupar en tres direcciones bastante bien definidas el 93,5% de la variabilidad absoluta. Se generaron una gran variedad de ecuaciones logísticas. Las variables seleccionadas fueron la cobertura de herbáceas y la cobertura de restos de corta, esta última elevada al cuadrado. La variabilidad contrastada de los datos, dado el tipo de muestreo sistemático llevado a cabo es indicadora de la distribución agregada típica de la regeneración que ya ha sido encontrada previamente en otras investigaciones (Kuuluvainen *et al* 1993, González-Martínez y Bravo, 2001) aunque otras fuentes establecen que la distribución se puede asimilar a una aleatoria (Szwagrzyk, 2001). La importancia de la heterogeneidad espacial forestal se hace patente en el proceso de regeneración, pues depende de la existencia y distribución de micrositios específicos que permiten el establecimiento y desarrollo de los regenerados. Las variables explicativas que tratan de definir estos micrositios, favorables o no, presentan también una alta variabilidad espacial, que ya ha sido relacionada con la aparición de la regeneración en otros estudios (Schweiger & Sterba, 1997, Ferguson 1993). Además de la

selección de los factores, el Análisis de Componentes Principales nos proporciona información sobre la relación entre diferentes variables. La representación mediante ejes ha mostrado lo que se había observado de manera intuitiva, las coberturas más frecuentes producidas por herbáceas, restos de corta y matorral son divergentes, es decir no suelen aparecer de manera simultánea y pueden alcanzar valores elevados. En concreto la pinocha se encuentra en lugares donde no existe una cobertura de herbáceas y musgo y las cistáceas se separan de las dos anteriores, siendo importantes en su definición tanto la cobertura como la altura que alcanzan. Este hecho ha sido empleado en estudios anteriores a través del cálculo del volumen de estas plantas (Alturo, 1990), que sin embargo no aparecía directamente significativo en nuestro caso. Algunos autores han concluido que muchas arbustivas tienen un efecto positivo de facilitación en las primeras fases de la regeneración (Callaway & D'Antonio 1991, Castro *et al*, 2001) y esto puede influir en la falta de significación de este parámetro que producirá un efecto positivo o negativo según las condiciones ambientales. El efecto de las herbáceas, en concreto de las de tipo encespedantes ha sido comprobado en anteriores estudios (Montero, 1987, Karlsson, 2001), mientras otros tipos de cobertura como pueden ser los restos de corta, tienen diferentes interpretaciones, relacionadas con la conservación de mayor humedad y estabilidad de la temperatura en la zona ocupada por estos restos (Smethurst & Nambiar, 1990) a pesar de la barrera espacial que suponen, como en la zona objeto de estudio, donde este efecto se relaciona con el gran tamaño de los mismos y la práctica ausencia de preparación del terreno. En cuanto a las variables representativas de la masa residual, resultan divididas por ejes bastante claros que separan la influencia de la altura y la distancia a los árboles padre, lo que puede relacionarse con el hecho de tomar esta altura solo cuando el árbol presentaba una influencia directa sobre la parcela, es decir cuando las distancias eran menores. El resto de variables, a excepción de los tocones, representados en el tercer eje, presentan escasa importancia, aunque se tendrán en cuenta en la futura ampliación del estudio, dada la relación con el regenerado que mostraban algunas de ellas en anteriores estudios (Schweiger & Sterba, 1997). El modelo logístico supone una buena aproximación al fenómeno de la regeneración, ya que facilita la interpretación y aplicación práctica. En el modelo seleccionado las únicas variables explicativas fueron la cobertura de herbáceas y de restos de corta, en contraste con otros modelos logísticos como el elaborado por Ferguson & Carlson (1993) para mayor número de especies y para una zona geográfica más amplia que encontraron significativas múltiples variables características de la estación y de la masa residual así como otras indicativas de la preparación del terreno. Schweiger & Sterba (1997) también encontraron esta relación logística con variables ecológicas y descriptivas del estado de desarrollo de la masa. El modelo elegido en este trabajo abarca unas condiciones de estación y tratamiento bastante homogéneas lo que permite un análisis detallado de aspectos de cobertura y características de la masa residual, pero disminuye considerablemente las variables que se pueden incluir de manera efectiva en el modelo. Es esta una primera aproximación al estudio de la regeneración y supervivencia del Pino negral, en el sector soriano del Sistema Ibérico Meridional; que deberá ampliarse en cuanto a parcelas empleadas, área geográfica y variables a considerar. Los resultados nos indican la importancia de la influencia de la cobertura vegetal sobre las edades tempranas de las masas forestales. Se trata de un modelo bastante práctico, basado en medidas sencillas y comunes a la mayoría de los análisis de la regeneración, útil para establecer una clasificación de la viabilidad y determinar la necesidad de diferentes intervenciones selvícolas. El hecho de que variables de cobertura de especies herbáceas y restos de corta, hayan resultado más importantes que la presencia de piñas o variables de masa, hace pensar en la importancia en esta zona de llevar a cabo tratamientos sobre el suelo que permitan la adecuada instalación de las plántulas. La consecución de una adecuada regeneración será mayor cuanto menor sea la cobertura tanto de herbáceas como de restos de corta, lo que implica que estos son los mayores condicionantes de la gestión. Sin embargo no debemos olvidar que las predicciones se ven afectadas por criterios de definición de la regeneración lograda y decisiones de muestreo, que deben ser contrastados en posteriores ampliaciones de este estudio.

- **Evolución de masas adultas**

Para el análisis de la evolución de las masas adultas se ha definido la estructura de un modelo de árbol individual independiente de la distancia. El modelo desarrollado consta de varios submodelos interrelacionados (fig 4):

- Submodelo de inicialización
- Submodelo de calidad de estación
- Submodelo de proyección del crecimiento en diámetro
- Submodelo de proyección del crecimiento en altura
- Submodelo de mortalidad natural
- Submodelo de masa incorporada
- Submodelo de cubicación

Además de estos submodelos para elaborar el modelo en conjunto y poder utilizar los datos ha sido necesario elaborar una serie de relaciones auxiliares (ecuaciones de espesor de corteza,...).

Para el desarrollo del modelo diseñado se ha procedido a la instalación y toma de datos, de acuerdo con un protocolo propio específicamente desarrollado para este proyecto, en un total de 92 parcelas distribuidas por toda la zona de estudio, tratando de captar toda la variabilidad existente en cuanto a las características de edad, densidad y calidad de Estación y cubriendo de forma uniforme la distribución de la especie en el Sistema Ibérico Meridional. Para ello se han seleccionado zonas en las que no se han realizado intervenciones en los últimos años de manera que se pueda evaluar la dinámica de rodales en estado natural. Las coordenadas de cada una de estas parcelas se han tomado mediante la utilización de un navegador GPS. En cuanto a la distribución de estas parcelas por provincias, se han repartido de la siguiente manera: 26 en Cuenca, 15 en Guadalajara, 34 en Soria y 17 en Teruel (fig 5).

De las parcelas muestreadas (tabla 3), 26 sobrepasan los 100 años, otras 26 tienen entre 70 y 100 años y que, finalmente 23 están por debajo de los 70 años. Por tanto la distribución de parcelas por edad es equilibrada. En cuanto a la calidad de estación, las parcelas con Índice de Sitio (SI) igual o menor a 10 son 14, con SI entre 10 y 15 hay 40 parcelas y con SI por encima de 15 son 21. Por densidades, estimadas mediante el Índice de Reineke (SDI), 28 parcelas son poco densas (SDI < 700), 32 son bastante densas (SDI > 850) y otras 32 parcelas tienen una densidad intermedia, valores de SDI entre 700 y 850.

	N (árboles/ha)	G (m ² /ha)	Dg (cm)	IDR	Edad	SI	N (árboles/ha)	G (m ² /ha)	Dg (cm)	IDR	Edad	SI
<i>Pinus pinaster</i>												
Cuenca						Soria						
Promedio	974.65	39.87	24.01	830.67	82.22	14.04	615.82	38.12	30.29	725.78	65.51	18.32
Máximo	2249.39	59.64	33.28	1136.59	130.50	22.30	1626.92	55.04	39.48	972.79	105.80	23.58
Mínimo	466.85	18.76	14.40	397.58	28.00	9.38	183.91	22.51	15.12	382.92	25.75	12.55
Desv. típica	445.43	7.98	4.47	160.15	27.65	3.93	348.13	9.43	6.71	165.18	28.20	3.41
Guadalajara						Teruel						
Promedio	563.53	35.68	31.35	670.61	86.05	12.56	1243.07	41.48	21.42	898.16	82.95	10.99
Máximo	1389.95	52.25	46.66	944.30	132.00	16.12	2450.99	56.62	27.01	1200.81	132.50	15.67
Mínimo	141.47	18.35	13.66	379.50	32.75	8.48	732.11	21.78	10.64	621.84	29.00	7.11
Desv. típica	352.64	12.15	8.31	209.97	25.19	2.21	457.92	8.50	4.27	148.75	28.96	2.65

Tabla 3. Principales características, por provincias, de las parcelas utilizadas para desarrollar los modelos. N: número de árboles por ha, G: área basimétrica, Dg: diámetro medio cuadrático, IDR: índice de densidad del rodal o de Reineke, Edad en años, SI: índice de sitio definido como la altura dominante y a los 80 años para pino negro.

Fig. 4. Estructura general del modelo de crecimiento de árbol individual independiente de la distancia para *Pinus pinaster* en el Sistema Ibérico Meridional

Figura 5 Representación de la ubicación de las parcelas de muestreo para la toma de datos relativa a la dinámica de rodales adultos.

En cada una de estas parcelas circulares de 15 m de radio replanteadas con brújula y distanciómetro se ha marcado el centro de la parcela y se han numerado y pintado cada uno de los pies para su posterior identificación, proporcionando al inventario un carácter semipermanente. Además se ha definido la posición de cada uno de los pies respecto al centro y se han tomado dos diámetros medidos con forcípula dirigida hacia el centro y perpendicularmente (DBH en mm), alturas total, a la base de la copa y de máxima anchura de copa (todas en dm). También se midieron 4 radios y el crecimiento diamétrico en mm de los últimos 5 años. Para un análisis más exhaustivo en 6 árboles se han extraído muestra en la base y a 1,3m para obtener datos de la edad y establecer con mayor precisión la Calidad de Estación. Las muestras de crecimiento se han analizado en laboratorio empleando la aplicación informática "WINDENDRO 6.1".

En cada parcela se ha anotado referencias relativas a los posibles daños bióticos o abióticos, u otros aspectos que pueden completar información sobre el desarrollo anterior del rodal. Además se ha analizado de manera complementaria la vegetación presente en 48 de las parcelas, para lo cual se ha realizado en cada una de ellas un transecto de 25x1 m dividido cada una en subparcelas de 1x 1m, en estos transecto se ha estimado la abundancia relativa (mediante la proyección horizontal de la cobertura) de las especies herbáceas y arbustivas presentes. Para un mayor conocimiento de la variación de las características edáficas, se han realizado en el interior de 23 de las parcelas de toma de datos general, calicatas de dimensiones 0,5 x 1m y profundidad variable, extrayendo muestras de cada uno de los horizontes para su posterior análisis.

Además se utilizaron parcelas permanentes de la red del CIFOR-INIA para el desarrollo del submodelo de mortalidad. El número de parcelas finalmente utilizado, una vez depuradas, ha sido de 97 repartidas por densidades y calidades en la mayoría de las provincias donde existe la especie considerada. En cada provincia se ha seleccionado aleatoriamente una parcela para constituir la muestra de validación, resultando 91 parcelas para el ajuste y 6 para la validación.

Cada parcela fue medida cada cinco años de acuerdo con las recomendaciones de la Forestry Commission (Hummel *et al.*, 1959) hasta un total de 2 ó 6 inventarios por parcela. En cada inventario se tomaron los diámetros normales de todos los árboles y una muestra de alturas proporcional a las clases diamétricas, así como de los árboles necesarios para estimar la altura dominante de parcela, definida como la altura de los cien

árboles más gruesos por hectárea (Assmann, 1971). Al finalizar el segundo inventario se realizó una clara en la mayor parte de las parcelas, por lo que sólo se consideró el primer intervalo a la hora de ajustar el modelo, asumiendo que las claras ejercen un efecto reductor en la mortalidad regular. Para completar la muestra de alturas se ajustó una ecuación por parcela y por inventario. La tabla 4 muestra las características de las parcelas empleadas.

Variable	Ajuste				Validación			
	Media	Desv. Est.	Mín	Máx	Media	Desv. Est.	Mín	Máx
N	1193	892	272	4960	1043	436	465	1636
Dg	21,37	7,08	9,16	45,28	21,42	4,56	17,72	29,91
AB	33,82	13,78	7,29	64,73	36,19	15,48	18,49	61,94
Hg	10,27	3,19	4,76	23,96	10,65	2,97	7,73	16,00
Ho	12,10	3,58	5,36	25,56	11,10	3,40	9,00	23,50
SI	18	3,6	9	24	19	2,3	18	24
Edad	44,20	22,40	15	125	51	20,94	18	127

Tabla 4. Características de las Parcelas permanentes del CIFOR-INIA utilizadas en el ajuste y validación del modelo de supervivencia.

Submodelo de inicialización. Este submodelo permite estimar variables precisas para el correcto desarrollo del modelo pero que no son, habitualmente medidas por los gestores forestales. En el caso de que se disponga de mediciones es preferible utilizar éstas a hacer una estimación mediante este submodelo. Las ecuaciones fundamentales de este submodelo permiten predecir la altura total del árbol, la altura de la base de la copa, la amplitud máxima de la copa y la altura a la que se da dicha máxima amplitud de copa. Las formas de las ecuaciones descritas (ec. 1-4) son las siguientes:

$$HT = 13 + (a_0 + a_1 \cdot H_o + a_2 \cdot Dg) \cdot e^{\left(\frac{-a_3}{\sqrt{DBH}}\right)} \quad [\text{ec. 1}]$$

$$HCB = \frac{HT}{1 + e^{(a_0 + a_1 \cdot HT + a_2 \cdot BAL + a_3 \cdot \ln(SBA))}} \quad [\text{ec. 2}]$$

$$HLCW = HCB \cdot \left[1 + e^{\left(a_0 + a_1 \cdot \left(\frac{SBA}{HT} \right) + a_2 \cdot SBA + a_3 \cdot \ln(SBA) + a_4 \cdot BAL \right)} \right] \quad [\text{ec. 3}]$$

$$LCW = (a_0 + a_1 \cdot DBH + a_2 \cdot DBH^2) \cdot \left[CR^{\left(a_3 + a_4 \cdot CL + a_5 \cdot \left(\frac{DBH}{HT} \right) \right)} \right] \quad [\text{ec. 4}]$$

Donde HT es la altura total, Ho la altura dominante, Dg el diámetro cuadrático medio, DBH el diámetro a 1,3 m, HCB la altura a la base de la copa, BAL, el sumatorio de áreas basimétricas de los árboles mayores que el árbol sujeto, SBA, el área basimétrica de la parcela, HLCW, la altura donde se da la máxima anchura de copa, LCW, la máxima anchura de copa, CR, la razón de copa y CL, la longitud de copa.

Submodelo de calidad de estación. Se han desarrollado unas curvas de calidad específicas (BRAVO-OVIEDO *et al*, 2004) con los datos de las parcelas permanentes del CIFOR-INIA. El modelo finalmente elegido es el de Bailey y Clutter (1974) ajustado según diferencias algebraicas (ec. 5). La edad de referencia es de 80 años alcanzando un índice de sitio entre 9 y 24 metros

$$H_2 = \exp \left[a_0 + (\ln(H_1) - a_0) \cdot \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{-a_1} \right] \quad [\text{ec. 5}]$$

Donde H₂ es la altura dominante a la edad T₂, H₁ es la altura dominante a la edad T₁ y a₀ y a₁ son los parámetros

Submodelo de proyección del crecimiento en diámetro. El modelo de crecimiento en diámetro se basa en un modelo clásico previamente probado en otras especies (HANN & LARSEN, 1991, ZUMRAWI & HANN, 1993, BRAVO et al, 2001). La estructura general de este submodelo es la siguiente (ec. 6):

$$\Delta DBH = e^{\left[a_0 + a_1 \cdot \ln(DBH+1) + a_2 \cdot DBH^2 + a_3 \cdot \left(\frac{CR+k_1}{1+k_1} \right) + a_4 \cdot \ln(SI) + a_5 \cdot \left(\frac{BAL^2}{\ln(SBA+k_2)} \right) + a_6 \cdot \sqrt{SBA} \right]} \quad [\text{ec. 6}]$$

Donde ΔDBH es el incremento en diámetro, DBH es el diámetro a la altura del pecho, CR es la fracción de copa, SBA es el área basimétrica del rodal, SI es el Índice de Sitio y k_1 y k_2 son parámetros constantes en cada ecuación

Submodelo de proyección del crecimiento en altura. Este submodelo es el menos desarrollado de todos los que componen el modelo de árbol individual independiente de la distancia para pino silvestre y pino negral que se está describiendo. La experiencia previa y las primeras aproximaciones hacen que la forma, mas probable, de este submodelo sea una ecuación en diferencias que permita predecir H_2 a partir de variables representativas de la edad (T_2 y T_1), el tamaño (H_1) y la competencia. La forma básica es como la de la ecuación 5.

Submodelo de mortalidad natural. Para las dos especies se desarrolló un modelo logístico para predecir la probabilidad de supervivencia de cada árbol. El modelo logístico tiene la siguiente estructura general:

$$P = \left(1 + e^{-\left(\alpha + \sum b_i X_i \right)} \right)^{-1} \quad [\text{ec. 7}]$$

Donde α es el término constante, $\sum b_i X_i$ es una combinación lineal de parámetros b_i y variables independientes X_i . En el caso del pino negral las variables independientes fueron la relación entre diámetro normal del árbol y el diámetro medio cuadrático de la masa y la interacción entre calidad de estación e índice de sitio. (BRAVO-OVIEDO et al, 2005).

Submodelo de masa incorporada. Este submodelo consta de dos partes diferenciadas ya que en una primera fase se predice si existe masa incorporada en una parcela determinada, mediante una regresión logística (de estructura igual a las ec. 7), y después se predice, mediante una función lineal, la magnitud de la masa incorporada en las parcelas donde ésta se produce. Las variables independientes que intervienen en este submodelo es el diámetro medio cuadrático y el área basimétrica (BRAVO et al, 2005).

Submodelo de cubicación. Este submodelo consta de una ecuación de perfil de tronco que permite conocer, por integración, el volumen para diferentes tipos de productos. Para las dos especies consideradas la estructura general del modelo es la siguiente:

$$d = \left(1 + \beta_0 \exp(\beta_1 * h) \left[\beta_2 * D * (1-h)^{\beta_3 + \beta_4} \left(\frac{HT}{D} \right) + \beta_5 (1-h) \right] \right) \quad [\text{ec. 8}]$$

Donde d_i es el diámetro a diferentes alturas, h_i es la altura a diferentes alturas, HT es la altura total del árbol y D es el diámetro normal (LIZARRALDE y BRAVO, 2005).

Relaciones auxiliares. Además de las ecuaciones estáticas expuestas que predicen la altura total, la altura a la base de la copa, la máxima anchura de copa o la altura a dicha máxima anchura de copa, es necesario crear otras ecuación auxiliar para permitir disponer de la base para el proceso de “backdating”. Al disponer de medidas de diámetro actual con corteza y crecimientos pasados sin corteza es necesario crear una ecuación que relacione los diámetros con corteza y sin corteza. Esta relación se ajusta de manera simultánea para que su uso pueda ser reversible. Así, la ecuación es:

$$DOB = a_0 \cdot DIB^{a_1}$$

y en consecuencia su simultánea:

$$DIB = \left(\frac{1}{a_0} \right)^{\left(\frac{1}{a_1} \right)} \cdot DOB^{\left(\frac{1}{a_1} \right)}$$

Donde DOB es el diámetro normal con corteza y DIB es el diámetro normal sin corteza

Evaluación del modelo. En muchas ocasiones el modelo que está compuesto por los mejores submodelos, desde un punto de vista estadístico o de comportamiento biológico individual, da los mejores resultados. Se precisa pues una evaluación del modelo en su conjunto. La separación de un conjunto de datos de forma aleatoria no genera una verdadera evaluación independiente del modelo (HUANG *et al*, 2002). Por tanto, la mejor y, quizá única verdadera, evaluación es enfrentar las predicciones del modelo con datos reales de gestión. Esta evaluación hecha por usuarios independientes es el único test válido de la bondad del modelo.

- **Situaciones ecológicas y selvícolas**

Caracterización selvícola de las masas españolas de pino negral. Se han utilizado datos del Segundo Inventario Forestal Nacional para la caracterización selvícola de especies forestales mediante el programa informático, desarrollado por nuestro grupo de investigación en colaboración con otros investigadores, BASIFOR (DEL RÍO *et al.*, 2002) que permite manejar con flexibilidad y potencia la base de datos del IFN2, optimizando el tiempo invertido en obtener la información requerida. Se delimitaron un total de 22 zonas de estudio que comprenden más del 98 % del total de parcelas con presencia de pino negral en el Segundo Inventario Forestal Nacional. Así mismo se ha elaborado un pormenorizado estudio de la composición específica de estas masas, ajustando para la especie las principales relaciones dasométricas. Por último, se han obtenido unas normas de densidad o tarifas de masa que permiten la gestión dentro de unos rangos selvícolas óptimos para la especie, llenando un importante vacío en la bibliografía forestal de la especie. De cada una de estas zonas se ha realizado una ficha que describe el estado selvícola de las masas de pino negral en esta zona. Para cada una de las 22 zonas se ha ajustó una norma de densidad (Peso y Bravo 2004a y b, Peso *et al*, 2005).

Caracterización climática de las masas de pino negral en el Sistema Ibérico Meridional. Se ha realizado la Identificación y selección de las masas de pino negral localizadas en las cuatro provincias vinculadas al trabajo. Se identificaron las estaciones meteorológicas dentro del área de influencia directa e indirecta de la zona de estudio y su distribución entre las distintas masas de pino negral.

Los datos térmicos, de acuerdo con el desnivel existente de cotas, se corrigieron con una disminución de 0,65°C por cada 100 metros de incremento en altitud. Los datos pluviométricos no se considero hacer ajustes puesto que la zona cuenta con un número representativo de estaciones pluviométricas. Los Datos de las estaciones climatológicas seleccionadas se sometieron a un primer análisis exploratorio mediante el cálculo de los estadígrafos iniciales (precipitaciones mensuales y anuales, temperaturas medias mensuales tanto máximas como mínimas y el climodiagrama de Walter-Lieth). Basados en los diferentes parámetros e índices utilizados en trabajos previos (Elena *et al*, 1985 y Gandullo *et al*, 1991) las variables propuestas para este análisis son las siguientes:

- a- Datos pluviométricos. Precipitaciones mensuales, media anual y precipitaciones estacionales.
- b- Datos termométricos. Temperatura media anual, temperatura media del mes más frío, temperatura media de las mínimas mensuales, temperaturas media de las mínimas absolutas, temperaturas de las mínimas del mes más frío, temperatura mínima absoluta, temperatura media del mes mas cálido, temperatura media de las máximas mensuales, temperatura media de las máximas absolutas y temperatura máxima absoluta.
- c- Parámetros evaluadores del régimen térmico. Índice de Gorszinsky (1.920)
- d- Índices de Aridez. Factor de pluviosidad de Lang. e Índice de Vernet
- e- Climodiagrama de Walter-Lieth.

Mediante un análisis de componentes principales se definieron aquellos factores, que mejor explicaban la variabilidad observada, consiguiendo así una reducción en el número de variables con la menor pérdida posible de información. Finalmente, se ha elaborado un esquema de aptitud climática con las variables que componen los factores seleccionados a partir del análisis de componentes principales. Se definen los límites que forman el intervalo del 80% de las áreas estudiadas denominadas Umbral Superior e Inferior, en las que se excluyen el 10% de aquellas áreas en las que los parámetros sean mayores y el 10% en el que los valores sean más pequeños (Gandullo, 1972 y 1990; Elena 1985 y 2001). El área definida por el 80% de los casos determina el hábitat central u óptimo y las áreas ubicadas entre los límites del hábitat óptimo con los extremos absolutos definen las áreas Marginales.

A partir de la matriz de correlaciones entre las variables consideradas, el método de componentes principales define las direcciones de máxima variabilidad, como combinaciones lineales de las variables originales. La matriz factorial (tabla 5), muestra cómo los tres primeros factores están bien definidos, ya que las saturaciones de algunas variables presentan una mayor ponderación (> 0.70), mientras que para las demás son bajas, algo que no ocurre con el cuarto factor donde realmente no hay ponderaciones altas ni diferencias significativas entre ellas. Este cuarto factor es difícilmente interpretable ya que las saturaciones más altas en este factor ya han sido explicadas por los tres primeros y como solamente explica un 9% de la varianza total prescindiremos de él.

Variables	F1	F2	F3	F4
ALTITUD	-,211280	,308076	,693470	-,513457
PREC_INV	,118870	,949287	,000998	-,109087
PREC_PRI	-,201305	,810199	,109644	-,396506
PREC_VER	-,531866	-,452435	-,023195	-,533394
PREC_OTO	,365734	,729085	-,223263	-,100689
T_MED_A	,969553	-,177755	,082355	-,037220
M_M_F	,888545	-,001828	-,129789	-,341075
M_MI_M	,853885	,240144	,405007	-,037484
MEDIA_MI	,488263	-,129259	,775707	,292421
M_M_C	,037247	,582065	-,471380	,430936
M_MA_M	,736218	-,603234	-,182105	-,024883
MEDIA_MA	,741976	,033690	-,461512	-,457685
MAX_ABS	,840540	,087214	-,404943	-,176710
MIN_ABS	,507365	,303159	,646278	,063719
I_VERNET	-,473061	-,588637	,053330	-,439152
FAC_LANG	-,674035	,694419	-,119347	-,083808
Expl.Var	5,948972	4,126768	2,399783	1,563001
Prp.Totl	,371811	,257923	,149986	,097688

Tabla 5. Matriz Factorial. F1,F2,F3,F4,(factores),PREC_ANU(Precipitación anual), PREC_INV,(Precipitación invierno), PREC_PRI (Precipitación Primavera), PREC_VER (Precipitación Verano), PREC_OTO (Precipitación Otoño), T-MED-A (Temperatura media anual), M-M-F (Temperatura media del mes mas frío), M-MI-M (Temperatura media de las mínimas mensuales), MEDIA-M (Temperatura media de las mínimas absolutas), M-M-C (Temperatura media del mes mas cálido), M-MA-M (temperatura media de las máximas mensuales), MAX AB (Temperatura máxima absoluta), MIN AB (Temperatura mínima absoluta).

El primer factor se podría denominar como de "temperatura" ya que las saturaciones más altas las tienen esas variables. Al segundo factor lo podemos relacionar con la "precipitación" ya que la saturación más alta corresponde a las variables de precipitación de invierno, otoño, primavera y factor de pluviosidad de Lang los cuales están claramente representadas en las dos figuras anteriores, a la vez tienen una alta correlación con la precipitación anual. El tercer factor está determinado por la altitud relacionada con temperatura mínima absoluta y la media de las mínimas,

Con el diagrama de aptitud climática se pretende identificar los hábitats centrales y marginales de la especie en el Sistema Ibérico Meridional. El gráfico muestra como la especie se localiza preferentemente entre los 900 y 1300 m.s.n.m. Por encima de 1.300 se entremezcla y compite con especies como el pino albar (*Pinus sylvestris*), el laricio (*Pinus nigra*) y los sabinars (*Juniperus thurifera* y *Juniperus oxycedrus*) y por debajo de los 1.000 empiezan a disminuir las pendientes haciendo estas áreas más atractivas para el desarrollo de actividades agropecuarias limitando la expansión de estas masas o de cualquier otro tipo de bosque. El pino negral tiene una mayor presencia en las umbrías, ya que en las zonas orientadas hacia la solana, en muchos casos relacionadas con la baja retención de agua, no favorece el desarrollo de la especie en estado fustal como tampoco a los procesos de regeneración natural. Para esta región las temperaturas medias anuales en el habita central varia entre los 9°C y 13°C, con una distribución de las precipitaciones estacionales exceptuando la de verano entre los 70mm hasta los 160mm. Lo cual genera sequías mínimo de un mes para toda la región.

Por ultimo cabe recalcar como las condiciones climáticas en las que se desarrollan las masas naturales de *Pinus pinaster* presentan un amplio rango de distribución. Soporta temperaturas extremas en una misma zona con una diferencia superior a los 60°C entre las temperaturas mínimas y máximas absolutas (-22°C hasta 42°C). Puede también resistir sequías durante periodos mayores a tres meses o desarrollarse en zonas donde no hay periodos de heladas seguras. Estas condiciones le dan un alto espectro de distribución a la especie con respecto a su adaptación a condiciones de alta variabilidad climática.

Análisis de la ordenación de los montes de pino negro en el Sistema Ibérico Meridional. El análisis histórico de la ordenación de montes poblados con pino negro se ha centrado en las provincias de Soria y Teruel (figura 6) ya que son las que tienen datos más completos. Los objetivos concretos realizados son los siguientes: (1) Realizar una valoración sobre la influencia que han ejercido los proyectos de ordenación en grupos de montes, durante un siglo en los montes localizados en el Sistema Ibérico Meridional, y (2) Evaluar la incidencia de las prácticas de cortas sobre la gestión de los montes. Para ello se ha estudiado la evolución de los pies métricos, producción de resina y de las existencias en los montes antes descritos y se ha realizado, en los casos en los que había un mismo número de revisiones, un análisis de la varianza de medidas repetidas.

Figura 6. Zonas donde se ha realizado el análisis histórico de la ordenación de montes.

En los montes ordenados estudiados desde hace más de cien años aumentan o se mantienen estables tanto el número de árboles por hectárea promedio como el volumen en pie. Además las extracciones de resina se han mantenido estables hasta el último periodo considerado en que el hundimiento de su mercado hace que este aprovechamiento disminuya drásticamente.

Los resultados obtenidos a partir de los análisis de varianza con medidas repetidas son satisfactorios ya que permiten agrupar montes con similares características biofísicas e igual número de registros en las ordenaciones y revisiones. Los diferentes tratamientos silvícolas aplicados a estos montes durante estos cien años (Aclareo sucesivo uniforme, Huroneo y cortas a hecho con árboles semilleros) no muestran diferencias significativas cuando se evalúan las existencias y el número de pies métricos. Los tratamientos o actividades realizadas o proyectadas en las ordenaciones o revisiones solo podrán verse alguno de sus resultados a partir de los veinte años, que para esta especie coincide con los periodos de regeneración (Osorio et al, 2005).

Biodiversidad y estructura forestal. Los resultados obtenidos a partir del análisis de correlaciones canónicas (Tabla 6) sugieren que la relación buscada entre los índices de diversidad y de estructura no es muy significativa, pues su coeficiente de determinación ajustado para el conjunto de las variables es de un 63% y las correlaciones entre las variables son muy débiles pues casi ninguna se acerca a la condición de $p > 0.05$ (Osorio et al, 2005). Con estos resultados se puede inferir que en este caso no existen argumentos suficientemente claros para asegurar la existencia de relaciones simples entre las variables de estructura y las medidas de diversidad. Neuman (2001) solo encontró una débil correlación entre la diversidad de las plantas vasculares y un estrato de regeneración, en los 3 estratos restantes no se encontraron correlaciones. Los índices horizontales utilizados por Neuman (2001) poco se correlacionaron con la diversidad de especies, solo entre el índice de Cox y diversidad de plantas vasculares encontró una débil correlación negativa. Donde sí se encontraron correlaciones significativas fue al evaluar cada conjunto de variables por separado, en el caso de las variables estructurales se puede destacar la existencia de correlaciones negativas pero altamente significativas entre las variables dendrométricas como la densidad (N) y el diámetro medio cuadrático (dg) con el índice de verticalidad (shd) y el índice de Hart. Mientras que en el conjunto de variables de diversidad existe una alta correlación positiva entre las medidas estimadas.

Dados los pobres resultados obtenidos mediante el análisis de correlación canónica (Tabla 6), se trató de identificar las variables estructurales más relacionadas con el porcentaje de cobertura de las especies inventariadas. Para ello se optó por realizar un análisis de correlaciones simples y un análisis de regresión múltiple lineal paso a paso. Los resultados fueron significativos para algunas especies en el análisis de correlaciones obteniendo resultados significativos con algunas variables estructurales asociadas a la densidad

del rodal expresada mediante el número de árboles por hectárea, el diámetro e índices de densidad del rodal siendo estas las que posiblemente tengan mayor influencia en la aparición de las especies. Sin embargo al realizar las regresiones paso a paso los coeficientes de determinación hallados no fueron significativos para las especies en ninguna de las variables asociadas en la matriz de correlaciones.

Sin embargo en este caso las especies que tienen un coeficiente de determinación más alto como *Erica scoparia*, *Thapsia villosa*, *Thymus vulgaris*, *Dorycnium pentaphyllum*, *Hypochoeris radicata*, son las que mejores correlaciones muestran con algunas variables dasométricas como la densidad o el área basimétrica. Destaca *Veronica arvensis* al ser una especie doméstica con predominio en praderas y caminos, prácticamente no ha sido representativa de la flora de estos ecosistemas, pero como menciona Griffis (2.001) algunas de estas especies se ven favorecidas significativamente con la continua intervención a través de los diferentes tratamientos selvícolas (transporte de propágulos o semillas por maquinaria y aperos entre otros).

Tabla 6. Resultados del análisis de correlación canónico entre medidas de estructura y diversidad del *Pinus pinaster* en el Sistema Ibérico Meridional.

Variable	ABUNDANCIA	RIQUEZA	SW	DIV MAX	UNIFORMIDAD
N	-.0937 p=.526	-.1018 p=.491	-.0819 p=.491	-.0850 p=.565	-.0460 p=.756
G	-.0090 p=.952	-.1349 p=.361	-.2317 p=.113	-.1432 p=.332	-.1734 p=.238
G1	.0009 p=.995	-.0450 p=.761	-.0248 p=.867	-.0437 p=.768	-.0120 p=.936
G2	.0600 p=.685	-.0558 p=.707	-.2001 p=.173	-.0668 p=.652	-.1770 p=.229
G3	-.1633 p=.267	-.0896 p=.545	.0260 p=.861	-.0823 p=.578	.0756 p=.609
Dg	.0687 p=.642	.0850 p=.566	.0462 p=.566	.0827 p=.755	.0102 p=.945
D_MEDIA	.0587 p=.692	.0824 p=.578	.0487 p=.742	.0803 p=.588	.0167 p=.910
H_MEDIA	.1186 p=.422	.1553 p=.292	.0566 p=.702	.1026 p=.488	-.0049 p=.974
IH	.0618 p=.676	.0313 p=.832	.0455 p=.759	.0769 p=.636	.0116 p=.938
SDI	-.0113 p=.939	-.1108 p=.454	-.2422 p=.097	-.1083 p=.464	-.2044 p=.163
FCC	-.0785 p=.596	-.1285 p=.384	.0777 p=.600	-.1115 p=.451	.1714 p=.244
FHD	.0985 p=.505	.0101 p=.945	.0654 p=.659	-.0263 p=.859	.0822 p=.578
EDAD	-.0993 p=.502	-.0475 p=.748	.0541 p=.715	-.0158 p=.915	.0832 p=.574

N densidad; G área basimétrica; G1 área basimétrica (Diam entre. 0 -20 cm); G2 área basimétrica (Diam entre. >20 -40 cm); G3 área basimétrica (Diam entre. >40 cm); dg Diam med cuadrático; D media diámetro medio; D máximo diámetro máx.; D Mínimo Diam Mínimo; Coef variación del diámetro; Desv stand del diámetro; Ho Altura dominante; Hmedia Altura media; Índice de densidad del rodal de Reineke; Fracción cabida cubierta; Índice de diversidad vertical.

Ensayo del geotropismo. Análisis de la variabilidad entre poblaciones de las respuestas de los tallos tras sufrir una inclinación, para identificar procesos ligados a la aparición de curvaturas en los fustes (importante causa de depreciación de la madera en *P. pinaster*). Los procesos analizados han sido la respuesta geotrópica de los tallos y la reacción hormonal ante el estrés provocado por la inclinación. Los principales resultados son los siguientes:

Se han encontrado diferencias entre las tres poblaciones ensayadas en los dos niveles estudiados:

- En cuanto a la respuesta geotrópica, la rectitud parece estar asociada a una reacción primaria (movimiento apical) más fuerte y una respuesta secundaria (reenderezamiento debido a la elaboración de madera de compresión) más prolongada en el tiempo.
- Respecto a la reacción hormonal, las diferentes poblaciones ensayadas muestran diferentes curvas de respuesta hormonal (nivel de jasmonatos) y diferente magnitud de la respuesta, mostrando en la población de fustes típicamente derechos un pico varias veces superior que en las demás a las 6 horas de producirse la inclinación.

Ensayo de estrés. Se ha verificado por primera vez la existencia de JA en pinaster, y su relación con el estrés hídrico y por frío. Asimismo, se han manifestado diferencias en las dos poblaciones analizadas en la cantidad de JA formado y en la curva de aparición del mismo en el tiempo posterior a la inducción del estrés.

Comparación de progenies: La germinación en Argentina se retrasa en términos generales una semana respecto a España. Se detectan diferencias entre progenies en ambos países. Es destacable una notablemente mayor mortalidad de las plántulas recién germinadas en Argentina, lo que puede tener repercusión de cara a potenciales introducciones de la especie, ya que puede estar relacionado con la respuesta a patógenos no presentes en España.

C. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

C1. Formación del personal	Nº			
Personal formado	(5)			
Personal formado o en formación que se ha transferido al sector industrial:				
Doctores () Titulados Superiores	(2)	Técnicos	()	
C2. Tesis doctorales	(1+ 4 en realización)			
C3. Artículos científicos en revistas	(1 en redacción) nacionales (1 publicado + 4 en revisión +8 en redacción)			internacionales
C4. Artículos de divulgación en revistas	(1 en revisión)	nacionales	()	internacionales
C5. Artículos de revisión en revistas	()	nacionales	()	internacionales
C6. Libros, capítulos de libros y monografías	()	nacionales	()	internacionales
C7. Conferencias en congresos (por invitación)	(14)	nacionales	(2)	internacionales
C8. Patentes y otros títulos de propiedad	() ()	registrados España	() ()	en explotación industrial extranjero

C1. FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL PROYECTO, describir brevemente.

Trabajos de investigación (DEAs)

Bravo-Oviedo, A. (2003) Modelo de supervivencia de árbol individual para pino silvestre (*P. sylvestris* L.) y pino negral (*P. pinaster* Ait.) en España. Universidad de Valladolid. Tutor: Felipe Bravo

Osorio Vélez, L. F. (2002) Estudio climático y fisiográfico de las masas de *Pinus pinaster* Ait. en el Sistema Ibérico Meridional. Programa de doctorado: Ingeniería aplicada a la gestión ambiental de los recursos naturales. Tutor. Universidad de Valladolid Felipe Bravo Oviedo

Proyectos Fin de Carrera

PASCUAL SÁNCHEZ, DIANA. Comparación del crecimiento individual entre *Pinus pinaster* ssp. y *Pinus ponderosa* en Oregón, Estados Unidos Cotutores: Douglas A. Maguire (College of Forestry, Oregon State University) y Felipe Bravo Oviedo (Universidad de Valladolid) E.T.S. Ingenierías Agrarias (Ing. Téc. Forestal)-Universidad de Valladolid Febrero de 2003

HERRERO DE AZA, CELIA. Efecto del fuego en la germinación de *Pinus pinaster* Ait. Tutor. Felipe Bravo Oviedo (Universidad de Valladolid) E.T.S. Ingenierías Agrarias (Ing.de Montes)-Universidad de Valladolid Julio de 2003

DEL PESO TARANCO, CARLOS EMILIO Caracterización selvícola de las masas españolas de *Pinus pinaster* subsp. *mesogeensis* Tutor. Felipe Bravo Oviedo (Universidad de Valladolid) E.T.S. Ingenierías Agrarias (Ing.de Montes)-Universidad de Valladolid Julio de 2003

Estancias en el extranjero

Investigador: A. Bravo-Oviedo
Centro: Institut für Waldwaschtungforschung
Ciudad/País: Viena/Austria
Duración: 8 semanas
Tema: Mortalidad regular en masas forestales naturales e intervenidas

Investigador: I. Lizarralde
Centro: ISA. Universidade Tecnica de Lisboa
Ciudad/País: Lisboa/Portugal
Duración: 10 semanas
Tema: Regresión simultánea

Investigador: A. Bravo-Oviedo
Centro: CEMAGREF
Ciudad/País: Aix-en-Provence/Francia
Duración: 8 semanas
Tema: Relación índice de sitio-variables edáficas

Investigador: R Sierra de Grado
Centro: Laboratoire de Physiologie Intégrée de l'Arbre Fruitier et Forestier, INRA
Ciudad/País: Clermont- Ferrand/ Francia
Duración: 2 semanas
Tema: Estructura genética de las reacciones geotrópicas en *Pinus pinaster*

Investigador: I. Lizarralde
Centro: College of Forestry. Oregon State University
Ciudad/País: Corvallis/Oregon, USA
Duración: 12 semanas
Tema: Modelización del crecimiento diamétrico

Cursos:

- Curso de entrenamiento de usuarios del ABI Prism 310 GENETIC ANALYZER: Análisis de Fragmentos y Secuenciación Applied Biosystems. Tres Cantos (Madrid). (A.I. de Lucas, becaria Uva, asistió a este curso)

- Técnicas de genotipado de alta resolución: Microsatélites, SNPs y Secuenciación Automática. Aula Científica, S.L. Bellaterra (Barcelona) (A.I. de Lucas, becaria Uva, asistió a este curso)

C2. TESIS DOCTORALES REALIZADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN EL PROYECTO

Indicar: Título, nombre del doctorado, Universidad, Facultad o Escuela, fecha de comienzo, fecha de lectura, calificación y director.

Tesis doctorales presentadas

- Análisis ecológico y estructural para la gestión forestal sostenible de los rodales de pino negral en el Sistema Ibérico Meridional. L.F. Osorio. Director: F. Bravo. [Fecha de defensa: 27-junio-2005] Universidad de Valladolid

Tesis doctorales en realización

- Dinámica de rodales y competencia en las masas naturales de pino silvestre (*Pinus sylvestris* L.) y pino negral (*Pinus pinaster* Ait.) de los Sistemas Central e Ibérico Meridional. I. Lizarralde. Director: F. Bravo [Fecha de inicio: Febrero de 2002] Universidad de Valladolid
- Estructura genética espacial, flujo genético e influencia de tratamientos selvícolas sobre poblaciones naturales de *Pinus pinaster* Ait. en la Península Ibérica. A.I. de Lucas. Directores: E. Hidalgo y S.C. González Martínez [Fecha de inicio: Junio de 2003] Universidad de Valladolid
- Productividad de rodales forestales de pino negral (*Pinus pinaster* Ait.) en España. A. Bravo-Oviedo. Directores: M. del Río y G. Montero [Fecha de inicio: septiembre de 2002] Universidad de Valladolid
- Estructura demográfica e influencia de tratamientos selvícolas sobre la regeneración de *Pinus pinaster* Ait. B. Guerra. Director: Felipe Bravo [Fecha de inicio: Junio de 2003] Universidad de Valladolid

C3. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS

Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación, **(adjuntar separatas)**

Publicados

Bravo-Oviedo, A., Río, M. del, Montero, G. (2004) Site index curves and growth model for Mediterranean maritime pine (*Pinus pinaster* Ait.) in Spain *Forest Ecology and Management* 201:187-197

Enviados:

Bravo-Oviedo, A., Sterba, H., Río, M. del, Bravo, F. (2005) Individual tree survival model for Mediterranean Maritime pine (*Pinus pinaster* Ait.) and Scots pine (*P. sylvestris* L.) in Spain *Forest Ecology and Management* (enviado/accepted with major)

Guerra, B., Bravo, F. (2005) Assesment and modeling of Maritime Pine (*Pinus pinaster* Ait.) natural regeneration in the Iberian Mountain Range *European Journal of Forest Research* (enviado/en evaluación)

Herrero, C., San Martín. R., Bravo, F. (2005) Fire effect upon *Pinus pinaster* and *Cistus laurifolius* germination *New Forest* (enviado/accepted with major changes)

En redacción (envío previsto durante el año 2005)

Bravo, F., Pando, V., Ordóñez, C., Lizarralde, I. (2005) A two-step ingrowth model for Mediterranean Maritime pine (*Pinus pinaster* Ait.) and Scots pine (*P. sylvestris* L.) in Spain *European Journal of Forest Science*

Bravo-Oviedo, A., Río, M. del, Montero, G. (2005) Inter-regional site index curves for Mediterranean maritime pine (*Pinus pinaster* Ait.) in Spain *Annals of Forest Science*

Bravo-Oviedo, A., Río, M., Bravo, F. (2005) Site index model based on ecorregions and soil properties *Annals of Forest Science*

de Lucas, A.I.; González-Martínez, S.C.; Hidalgo, E.; (2005) Fine-scale structure in central and marginal populations of maritime pine. *Annals of Forest Science*

de Lucas, A.I.; Robledo-Arnuncio, J.J.; Hidalgo, E.; González-Martínez, S.C.; (2005) Correlated mating and pollen gene flow in maritime pine. *Heredity*

Juez, L., Guerra, B., Bravo, F. (2005) Densidad y estructura de la regeneración natural de pino negral (*Pinus pinaster* Ait.) en la comarca 'Tierra de Almazán' (Soria, España) *Sistemas y Recursos Forestales*

Pedranzani, H., Martín, Villillas, T., Leporatti, J., sierra de Grado, R., Nieto, D. (2005) Efecto latitudinal en la germinación de semillas de *Pinus pinaster* L. provenientes de diferente progenie y procedencia. *Phytom*

Osorio, L.F., Bravo, F., Pando, V., Peso, C. del (2005) Long-term implication of traditiona forest regulation methods applied on Maritime pine (*Pinus pinaster* Ait.) forest in Central Spain *European Journal of Forest Research*

Osorio, L.F., Bravo, F., Zaldivar, P., Pando, V. (2005) Forest structure and diversity relationships in Maritime pine (*Pinus pinaster* Ait.) stands in Central Spain *Annals of Forest Science*

C4. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN EN REVISTAS

Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación.

Bravo-Oviedo, A., Gordo, J., Suárez, C., Río, M. (2005) Aplicación de modelos de crecimiento y producción en montes públicos *Montes* (enviado/en evaluación)

C5. ARTÍCULOS DE REVISIÓN

Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación, **(adjuntar separatas)**

C6. LIBROS, CAPÍTULO DE LIBROS Y MONOGRAFÍAS

Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación, **(adjuntar un ejemplar)**

C7. CONFERENCIAS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES (POR INVITACIÓN)

Indicar: Autor(es), nombre del congreso, lugar de celebración, año. **(copia adjunta)**

Bravo, F., Bravo-Oviedo, A., Lizarralde, I. (2005) Estructura general de un modelo de simulación y proyección aplicable al Inventario Forestal Nacional *Congreso Forestal Nacional Zaragoza*

Bravo, F., Ordóñez, C., Lizarralde, I., Bravo-Oviedo, A., Guerra, B., Peso, C. del, Domínguez, M., Osorio, L.F. (2004) Red de parcelas y experimentos del grupo de investigación sobre gestión forestal sostenible de la ETS de Ingenierías Agrarias de Palencia (Universidad de Valladolid) *Cuadernos de la SECF* 18:237-242

Bravo, F., Pando, V., Ordóñez, C., Lizarralde, I. (2005) Modelización de la masa incorporada para la proyección de parcelas del Inventario Forestal Nacional *Congreso Forestal Nacional Zaragoza*

Bravo-Oviedo, A., Kindermann, G. (2004) Modelización de sistemas ecológicos mediante redes neuronales *Cuadernos de la SECF* 18:311-316

Guerra, B., Bravo, F. (2004) Análisis y modelización de la regeneración de *Pinus pinaster* Ait. en el Sistema Ibérico Meridional *Cuadernos de la SECF* 18:167-172

Guerra, B., Bravo, F. (2005) Variación de las condiciones medioambientales en una masa de pino negral (*Pinus pinaster* Ait.) bajo diferentes tratamientos selvícolas *Congreso Forestal Nacional Zaragoza*

Herrero, C., Bravo, F., San Martín, R. (2004) Modelo de probabilidad de germinación de pino negral (*Pinus pinaster* Ait.) tras incendio *Cuadernos de la SECF* 18:57-64

Lizarralde, I., Bravo, F., Sanz, L. (2005) Evaluación del efecto de la resinación sobre la altura y el crecimiento diamétrico en masas naturales de *Pinus pinaster* Ait. en el Sistema Ibérico Meridional *Congreso Forestal Nacional Zaragoza*

Lizarralde, I., Ordóñez, C., Bravo, F. (2004) Desarrollo de ecuaciones de copa para *Pinus pinaster* Ait. en el Sistema Ibérico Meridional *Cuadernos de la SECF* 18:173-178

Lizarralde, I., Rodríguez, F., Bravo, F., Ordóñez, C. (2005) Estimación de los errores cometidos en la medición de alturas mediante Vertex en masas naturales de *Pinus sylvestris* L. y *Pinus pinaster* Ait. de los Sistemas Central e Ibérico Meridional *Congreso Forestal Nacional Zaragoza*

Lucas, A. de; González Martínez, S.C.; Hidalgo E. (2005) Análisis de la estructura genética espacial en un rodal natural de *Pinus pinaster* Ait. en la localidad de Cuéllar (Segovia) *Congreso Forestal Nacional Zaragoza*

Osorio, L.F., Bravo, F., Pando, V., Peso, C. del (2003) Análisis histórico de la ordenación de los montes de *Pinus pinaster* Aiton en el Sistema Ibérico Meridional *Cuadernos de la SECF* 16:315-320

Pedranzani, H., Sierra de Grado, R., Miersch, O., Abdala, G. (2005) Jasmonatos endógenos relacionados con el estrés abiótico en *Pinus pinaster* Ait. de dos procedencias españolas *XII Congreso Latinoamericano de Fisiología Vegetal* Recife, Pernambuco Brasil

Peso, C. del, Bravo, F. (2004) Caracterización silvícola de las masas forestales de *Pinus pinaster* subs. *Mesogeensis* del Sistema Ibérico Meridional *Cuadernos de la SECF* 18:179-184

Peso, C. del, Bravo, F. (2004) Static yield models for Maritime pine (*Pinus pinaster* subsp. *mesogeensis*) Mediterranean plantations in Spain *International Meeting 'The Economics and Management of High Productivity Plantations'* Lugo, España

Peso, C. del, Valbuena, P., Bravo, F., Ordóñez, C. (2005) Diagramas para el manejo de la densidad de rodales de pino negral (*Pinus pinaster* Ait.) en el Sistema Central *Congreso Forestal Nacional Zaragoza*

Sierra de Grado, R., Martínez Zurimendi, P., Pando, V., Mouliá, B., Peñalvo, A., Báscones, E. (2005) Componentes genéticas de las reacciones geotrópicas de *Pinus pinaster* Ait. a nivel poblacional *Congreso Forestal Nacional Zaragoza*

C8. PATENTES Y OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Indicar: Autor(es), título, registro, entidad titular de la patente, año, países, clase.

D. CARACTER DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO (señalar hasta dos opciones)

- Teóricos Teórico-prácticos
- Prácticos De inmediata aplicación industrial

E1. SI EL PROYECTO HA DADO LUGAR A COLABORACIONES CON OTROS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, coméntelas brevemente.

En caso contrario, indicar qué dificultades ha encontrado.

En el marco del presente proyecto se han establecido relaciones con diversos grupos de investigación de centros internacionales. A continuación se presenta una relación de estos centros y un breve comentario sobre el contenido de la colaboración:

- Grupo de Biometría (Corvallis, Oregon State University/ Dres. David Hann y Douglas A. Maguire). Visita de dos estudiantes para realizar una estancia predoctoral con el objeto de perfeccionar metodologías de modelización
 - Grupo de Fisiología Vegetal (Villa Mercedes, Univ. de San Luis, Argentina). Visita a España (1 año) de la prof. Hilda Pedranzani, becada por el programa ALBAN, para colaborar con nuestro grupo.
 - U.M:R. PIAF (INRA, Clermont-Ferrand, Francia/Dr. Bruno Moulia). Visita de la investigadora de nuestro grupo Rosario Sierra para desarrollar trabajos sobre las componentes genéticas de la reacciones geotrópicas.
 - Grupo de Modelización y Selvicultura (BOKU, Viena, Austria/Dr. H. Sterba) Visita de un estudiante de doctorado para el desarrollo de modelos de supervivencia individual
 - CEMAGREF (Aix-in-Provence/Dr.) Visita de un estudiante de doctorado para perfeccionar métodos indirectos para estimación de la calidad de estación
 - Grupo de Modelización Forestal (ISA, Lisboa/Dra. Margarida Tomé) Visita de un estudiante de doctorado para el perfeccionamiento en métodos de ajuste simultáneo
 - Grupo de Fisiología Vegetal de la Universidad de San Luis (Argentina). Una profesora de este centro ha disfrutado una estancia post-doctoral (programa ALBAN) con nuestro grupo trabajando en el presente proyecto.
- ✓ Presentación de dos acciones especiales bilaterales, una con el grupo de Modelización del ISA-Lisboa (Dra. Margarida Tomé) y otra con la UMR del INRA-Clermont-Ferrand (Dr. Bruno Moulia)

E2. SI HA PARTICIPADO EN PROYECTOS DEL PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE Y/O EN OTROS PROGRAMAS INTERNACIONALES EN TEMÁTICAS RELACIONADAS CON LAS DE ESTE PROYECTO, indique programa, tipo de participación y beneficios para el proyecto.

Mencione las solicitudes presentadas al Programa Marco de la UE durante la ejecución del proyecto, aunque no hayan sido aprobadas.

F. PROYECTOS COORDINADOS ¹

1. Describa el desarrollo de la coordinación entre subproyectos, y los resultados de dicha coordinación en relación a los objetivos globales del proyecto.

G. RELACIONES O COLABORACIONES CON DIVERSOS SECTORES

G1. SI EN EL PROYECTO HA HABIDO COLABORACIÓN CON ENTES PROMOTORES OBSERVADORES (EPO) PARTICIPANTES:

1. Describa en detalle la relación mantenida con los EPO's, y la participación concreta de éstos en el proyecto, especificando, si procede, su aportación al mismo en todos sus aspectos. (Si se ha modificado la relación y/o el apoyo del EPO, en relación con lo previsto a la aprobación del proyecto, descríballo brevemente).

¹ A rellenar sólo por el coordinador del proyecto.

El apoyo recibido de los Servicios Forestales de Soria, Guadalajara, Teruel y Cuenca y del CESEFOR de Soria ha sido fundamental para el desarrollo de los trabajos de campo (localización de masas de interés y de las parcelas) llegando, en algunos casos, a la colaboración en el apeo de árboles. Además han facilitado toda la información que se ha precisado para un adecuado desarrollo del proyecto. El interés mostrado por los EPO's en los resultados del proyecto ha sido elevado.

2. Describa, si procede, las transferencias realizadas al (los) EPO (s) de los resultados obtenidos, indicando el carácter de la transferencia y el alcance de su aplicación.

Se ha realizado un seminario técnico para la presentación de los resultados al sector directamente interesado en los resultados del proyecto. El seminario tuvo lugar los días en la ETS de Ingenierías Agrarias de Palencia. Asistieron gestores de montes públicos de diversas provincias (Burgos, Soria, Valladolid y Zaragoza) y tecnólogos de Centros de Transferencia tecnológica (CESEFOR, Soria) e investigadores de grupos con los que colaboramos con asiduidad (CIFOR-INIA, CIF Valonsadero).

3. Indique si esta colaboración ha dado lugar a la presentación de nuevos proyectos o si se tiene intención de continuarla en el futuro. En caso afirmativo, describa brevemente cómo va a concretarse.

A raíz de este proyecto se presentó una nueva propuesta a la Convocatoria del Plan Nacional y ha sido aprobado un nuevo proyecto que servirá para culminar todo lo desarrollado hasta la fecha.

G2. SI EL PROYECTO HA DADO LUGAR A OTRAS COLABORACIONES CON EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO (INDUSTRIAL, ADMINISTRATIVO, DE SERVICIOS, ETC.), NO PREVISTAS INICIALMENTE EN EL PROYECTO, descríbalas brevemente.

H. RESUMEN DE GASTO DEL PROYECTO

Euros

1. Gastos de personal (indicar datos personales, situación laboral y función desempeñada,)

El dinero del proyecto destinado a "gastos de personal" ha sido dedicado a la contratación de D. Cristóbal Ordóñez Alonso (contrato, hasta fin de obra o servicio, de fecha 13.05.02) que ha colaborado en la toma de datos en campo así como el volcado de los mismos a la base de datos de nuestro grupo de investigación. Tal y como se describe en el epígrafe sobre las actividades realizadas hasta la fecha se han realizado 92 parcelas de rodales maduros, las mediciones en el ensayo de regeneración, quedan por realizar el apeo de árboles en las 92 parcelas citadas y obtención en campo de muestras para el análisis genético.

Total 45 045,41€

2. Material inventariable (describir brevemente el material adquirido)

Nevera, motosierra, estufa,...

Total 6 743,00€

3. Material fungible (describir brevemente el tipo de material)

Material para señalamiento de parcelas, reactivos de laboratorio para análisis molecular, material de laboratorio para ensayos de germinación,...

Total 8 479,93 €

4. Viajes y dietas (describir brevemente)

Viajes para muestreos de campo, toma de muestras para posterior análisis en laboratorio,...

Total 26 999,58 €

5. Otros gastos (describir brevemente)

Dotación adicional (fungible, inventariables, personal,...), traducciones,...

Total 23 768,6 €

6. Costes indirectos

Total 13 162,10 €

TOTAL GASTOS EJECUTADOS DEL PROYECTO

124 198,68€

CON ESTE INFORME DEBERÁ ADJUNTARSE:

Organismos sujetos al control del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General de la Administración del Estado:

- **Certificado de la Gerencia o Servicio de Contabilidad** de la entidad participante (nombre, cargo, fecha, firma y sello) en el que se especifiquen los gastos efectuados, desglosados en: personal, costes de ejecución y costes indirectos.
- **Fotocopia de reintegro al Tesoro Público**, si procede, de los fondos no utilizados.

Entidades restantes:

- **Certificado de la Gerencia o Servicio de Contabilidad** de la entidad participante (nombre, cargo, fecha, firma y sello) en el que se especifiquen los gastos efectuados, desglosados en: personal, costes de ejecución y, si procede, costes indirectos. Asimismo, se presentarán los justificantes originales de los gastos realizados.
- **Documento original que acredite el reintegro al Tesoro Público**, si procede, de los fondos no utilizados.